

RECICLAJE Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

María Gilda Reyes Díaz

Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA). Ica, Perú.

maria.reyes@unica.edu.pe

La formación de valores y orientación conceptual al desarrollo de actitudes y habilidades en los jóvenes que conduzca a eliminar y/o mitigar la exposición de residuos sólidos, constituye una prioridad educativa para la sostenibilidad social. El objetivo del estudio fue, describir la cultura del reciclaje y conservación del medio ambiente en estudiantes universitarios. Se seleccionó mediante un muestreo probabilístico aleatorio, 200 estudiantes ($N = 415$) de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", Ica-Perú. La pregunta de tipo ontológica que se consideró fue: ¿cuál es el nivel de cultura del reciclaje y conservación del medio ambiente en estudiantes universitarios? La prueba de hipótesis ($\alpha = 0,05$) para una variable consideró $\mu \geq 3,85$. Se analizó como dimensión de la variable, la educación ambiental. La encuesta fue la técnica cuantitativa de investigación (20 preguntas) donde se valoró las actitudes y opiniones de los estudiantes según la escala tipo Likert. Se estructuró en () criterios y la escala de valoración fue: nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4), siempre (5). La validación se realizó mediante el coeficiente alfa de Cronbach (0,8). Según el resultado de la prueba de hipótesis fue $\mu = (3,56)$, por cuanto se acepta la hipótesis de investigación con lo cual, la educación ambiental sobre la cultura del reciclaje y conservación del medio ambiente en estudiantes universitarios fue aceptable. Se concluye que, se requiere actualizar y profundizar en las estrategias de los programas de educación ambiental como herramienta de gestión para la conservación del medio ambiente.

Palabras clave: educación ambiental – protección ambiental – residuos sólidos

DOI: 10.5281/zenodo.5815243